

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybiller Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildiriler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظِم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقاربة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الوجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشري

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البايي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
“Sarra” Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبة حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مراشدة
- 628..... الاستلزام الحوارى فى قصيدة بشارة الخورى عش أنت إنى مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشّعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية فى قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة فى جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح فى شعر نزار قبّاني: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية 711.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيمائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً)
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler

Prof. Dr. Kadriye Türkan

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Özet

Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Türkler dünya kültürüne son derece önemli katkılar yapmışlardır. Arkaik dönemden başlayarak süregelen bu uzun yolculukta, ilk insan bulunduğu coğrafyada zorlu hayat mücadelesi sırasında pek çok olağanüstü durumla karşılaşmıştır. Bu olağan üstü durumlar anlatım tekrarları sayesinde zamanla mitlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Çevrelerinde bulunan canlı cansız nesnelerin ilk insana sağladığı faydalar, insanlarda bu nesnelerin ruhlarının olduğu düşüncesini doğurmuştur. Genel kanı hemen her toplumun mitlerinin olduğu yönündedir. Kadim bir geçmişe sahip olan Türklerin mitlerinin olmadığını düşünemeyiz. Türk mitolojisi milattan önceki zamanlara götürülür. Türklerde farklı alanlarda pek çok mit anlatılmış, bu anlatılar çok zengin kültürel unsurlar barındırır. Türk mitolojisinde gökyüzü tanrının mekânı sayılıyordu gökten gelen bazen fayda sağladığı gibi, bazen de zararlı olabiliyordu. Tanrı mekânı sayılan gökyüzünden gelen taşlar kutsal sayılmış ve onlardan yapılan eşyalar kıymetli görülmüştür. Türkler demirin gökten tanrı tarafından gönderildiğine inanır ve onu kutsal kabul ederlerdi. Demirin Türkler tarafından işlenmeye başlamasıyla hem ekonomik hem de askeri anlamda ciddi bir mesafe alınmıştır. Yapılan tarım aletleriyle toprak daha kolay işlenmiş, demirden silahlar ve zırhlarla savaşlarda başarılı olunmuş, demirden zırhlar sayesinde savaş kayıpları azalmıştır. Türklerde demirin sosyal hayatın her alanında kullanılıyor olması demire bağlı birçok olağanüstü anlatının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Demirin kullanım alanının fazla olması demirin değerini artırmıştır. İlk zamanlarda demirin zor bulunuyor olması demiri elinde bulduran toplumları diğer toplumlardan üstün olmalarını sağlamıştır. Türkler demire çok saygı göstermiş ve bu sayede hemen her alanda diğer toplumlara üstün olmayı başarmıştır. Bir anlamda kutsala olana saygı ve hürmetleri Allah tarafından hoş karşılanmış ve bu davranışları cihana hükmeden bir millet olmalarıyla ödüllendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Demir, Türkler, inanç

Findings Regarding Iron in Turkish Mythology

Prof. Dr. Kadriye Türkan

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Türkiye

Graduate Student Metin Yaşa

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Türkiye

Abstract

Turks, who have a deep-rooted historical past, have made extremely important contributions to world culture. In this long journey starting from the Archaic period, many extraordinary situations were encountered during the difficult struggle for life in the geography where the first human beings were found. These extraordinary situations led to the emergence of myths over time through narrative repetitions. The benefits provided to the first human beings by the animate and inanimate objects around them gave rise to the idea that these objects had spirits. The general opinion is that almost every society has myths. We cannot think that Turks, who have an ancient past, do not have myths. Turkish mythology dates back to times before Christ. Many myths have been told in different fields in Turks, and these narratives contain very rich cultural elements. In this article, myths formed around iron metal will be evaluated. In Turkish mythology, the sky was considered to be the place of the god, and what came from the sky was sometimes beneficial and sometimes harmful. Stones from the sky, which were considered to be the place of God, were considered sacred and items made from them were considered precious. Turks believed that iron was sent from the sky by God and considered it sacred. When iron started to be processed by the Turks, a serious progress was made both economically and militarily. The soil was more easily cultivated with agricultural tools, iron weapons and armor were successful in wars, and war losses were reduced thanks to iron armor. The fact that iron is used in all areas of social life in Turks has led to the emergence of many extraordinary narratives related to iron. The high usage area of iron has increased the value of iron. The fact that iron was difficult to find in the early times made the societies that possessed iron superior to other societies. Turks showed great respect for iron and thus managed to be superior to other societies in almost every field. In a sense, their respect and reverence for the sacred was welcomed by God and these behaviors were rewarded.

Keywords: iron, Turks, belief

Giriş

İnsanoğlunun yeryüzüne gelmesiyle birlikte içinde bulunduğu doğayı anlama ve anlamlandırma çabası başlamıştır. İlk insanın içinde bulunduğu bu geniş kara parçasında hayatta kalabilmek için temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. “Henüz bulunduğu yeryüzünü tanımayan ilk insan doğada bulunan her nesnenin bir ruhu olduğunu düşünüyordu. Zamanla Bu tür bir inanış beraberinde doğal olarak kimi öğelerin ve varlıkların diğerlerinden daha doğaüstü güçlere sahip olduğu inanışını geliştirmişti” (Çobanoğlu 2019: 38). İlkel insanın bu anlama ve bilme çabası sonucu zaman içerisinde doğaüstü anlatılar doğmaya başlamıştır. İlk insanın kendisine faydası olan canlı-cansız bütün varlıkları kutsal kabul etmesi sonucu olarak mit dediğimiz anlatılar ortaya çıkmıştır. Mit, her zaman bir yaratılışın öyküsüdür. Bir şeyin nasıl yaratıldığını nasıl var olmaya başladığını anlatır. Mit ancak gerçekten olup bitmiş, tam anlamıyla ortaya çıkmış olan şeyden söz eder. “Mitlerdeki kişiler doğaüstü varlıklardır. Özellikle başlangıçtaki o eşsiz zamanda yaptıkları şeylerle tanınırlar” (Eliade 2024: 17).

Türklerin bu kadim geçmişleri çerçevesinde bir mitoloji kültürü oluşmaması düşünülemez. Türk kültüründe dünyanın devamında etkili olan unsurlardan biri maden ve özellikle de demirdir. Demirin nasıl ve kimler tarafından bulunduğu ile ilgili kesin bilgiler bulunmamakla birlikte arkeolojik bulgular demirin yaklaşık olarak M.Ö. 4.000 yıllarında bulunmuş olabileceğini göstermektedir. İlk dönemlerde demir çeşitli dillerde “*cennetten gelen taş*” anlamına gelen isimlerle anılmıştır (Yağcı 2015: 7). Böyle bir isimlendirmenin sebebi demirin gökten Tanrı tarafından gönderildiğine inanılması gelir. Göktaşlarının çok fazla demir içermesi bu inancı destekler niteliktedir. Demirin bu evrendeki nesnelere farklı olması demirin kutsal sayılmasına sebep olmuştur.

Şamanizmde, Şamanlarla menşe bakımından ortaklık taşıyan ve onun kadar güce sahip olan demirciler, ruhlarını ateşte saklar. Bu da Şamanın, demircinin ruhunu bulup yutmasını imkânsız hale getirir. “Demirciler de kötü ruhların sürekli tehdidi altında ve bu düşman ruhları uzaklaştırmak için sürekli olarak çalışmak, ateşle oynamak, gürültü yapmak zorundadırlar” (Eliade 1999: 512).

Kuran-ı Kerim’de demirinin bulunup işlenmesiyle ilgili ayetlere bakıldığında demirin Allah’ın insanlara hayatlarını kolaylaştırmak için verildiği anlaşılmaktadır. Bu sebepten olsa gerek Kuran-ı Kerim’de *Hadid Suresinde* “*bir de demiri indirdik ki onda müthiş bir güç ve insanlar için birçok yararlar vardır*” (Hadid 25) denir. Zira surenin adı olan Hadid Arapça’da demir anlamına gelir. Kuran-ı Kerim’den anlaşıldığına göre demir madeninin gökyüzünden olma olasılığı yüksektir.

Türk mitolojisinde demir bu dünyaya ait olmayan gökten insanlara gönderilen bir ödüldür. Türklere göre gök Tanrı’nın mekânıdır. Bundan dolayı gökten gelen her şey Tanrı tarafından insanlara gönderilmiş kabul edilir. Demir her zaman Türklere arasında saygı görmüştür. Bunun sebebini Abdulkadir İnan şöyle açıklar: “Tarihin bildiği devirlerden beri Türklere yaptıkları büyük fütuhatta en mühim rol oynayan 2 sanatları olmuştur at yetiştirme ve madencilik bilhassa demircilik” (İnan 2018: 229).

Türklerin demirden eşya yapmalarındaki başarıları onları komşu oldukları topluluklara karşı daha üstün hale getirmiştir. Bu durum Firdevsi’nin Şehnamesinde şöyle anlatılmıştır:

Türklere savaşta erkek ejder yerdir,
Nefesleri alev ruhları bela yağmur,
Bayrakları zırhları siyah demir,
Bilekleri ve külahları demirden,

Sen yeryüzü demir diyorsun,
Süngüleri havada bir zırh sayacaksın,
Yer ve dağ demir oldu diyeceksin (İnan 2018: 229).

Türklere demirden yaptıkları silahların yanında çeşitli zırhlarda yaparak savaş meydanlarında daha az yara almışlardır. Bu demir zırhlar sayesinde muharebe meydanlarında daha güvende olunmuştur. Demirin Türklere tarafından kutsal kabul edilmesi, demire şekil verip, demirden çeşitli aletler ve silahlar yapan demircileri de toplumda saygın bir yere koymuştur. İslami anlayışta Hz. Davut demircilerin piri olarak görülmektedir. Türk boylarında da Hz. Davut demircinin koruyucusu olarak addedilmektedir. Bu durum demircilerin dua ve yakarışlarda Hz. Davut adı sıkça anılmasına sebep olmuştur (Yağcı 2015: 171). Demircilerin bu kadar önemli kabul edilmesi demiri işlemedeki maharetlerinden kaynaklanmaktadır. Türklere demirci ile Şamanlar önem sırası açısından birbirine yakındır. Şamanların kıyafetlerinin çeşitli yerlerinde demir eşya bulunur. Bazı Türk halklarında gebe kadınların doğum saatlerinde demirciyi ve sanatını temsil eden bir erkeğin orada bulunması istenir. Kaşgarlı Mahmut “‘Temir-demir’ kelimesini izah ederken şu bilgiyi veriyor: ‘Kök girsin, Kızıl çıksın’ Bu savın başka bir anlamı daha var: Kırgız Yabaku, Kıpçak ve başka boyların halkı ant içtiklerinde yahut da sözleştiklerinde

demiri ululamak için kılıcı çıkararak yanlama öne korlar ve “bu gök girsin kızıl çıksın’ derler”(İnan 2018: 230). Ant içmede hammaddesi demir olan kılıcın kullanılması Türklerin demire karşı olan saygısını göstermektedir. Demir kimi zaman tarımda kullanılarak ziraatın gelişmesini sağladığı gibi kimi zaman da bir cezalandırma aracı olarak kullanılmıştır. Demirden yapılan kelepçe, halka, zincir gibi aletler sayesinde suçluların toplumdan uzak tutulması sağlanmıştır.

Bu çalışmanın amacı demirin Türkler için önemine değinip demirin Türklerin kültürel ve askeri alanda Türklerle yaptığı katkıya değinmektir. Demirin işlevinin yayın olması demir etrafında bir inancın oluşmasına sebep olmuştur.

Türklerde Demirle İlgili Bazı İnançlar

Hastalıklar, nazarlar, uğraklar için tılsımlarla kurşun dökme, kömür söndürme, mum dökme ve üzerlik yakma gibi kocakarı tedavilerinin ismine “urasa” denir (Yalman 1977: 490). Arkaik insan tedavi amaçlı pek çok yöntem deneyerek hastalıklara çare bulmayı denemiştir. Bu denemeler sonunda çeşitli tedavi yöntemleri ortaya çıkmıştır. Buna bir çeşit halk hekimliği diyebiliriz.

Koruma ve Kutsamada Demir

Eski Türklerde demirin insanı kötü ruhlardan koruduğuna inanılır. Lohusa kadınlara musallat olduğuna inanılan kötü ruh albastı yahut alkarısının demirden korktuğu varsayılır. Bu sebepten kilerde demir eşya saklanır. Çocukları yaşamayan aileler bir saban demiri ile çocuğu terazide tartar ve çocuğu demire satar. Böyle yapan anaların çocukları yaşarmış. Yine Anadolu’da demirin kutsal kabul edildiği ile ilgili pek çok inanış halen varlığını korumaktadır. Sağlıkla ilgili olarak demir şişen yere bastırılır, arı ısırmasında metal cisim basılması, insanın vücudunda taşıdığı demir bir nesne sayesinde yüzme sırasında oluşabilecek güneş lekelerinden koruduğuna inanılması sayılabilir. Meteorolojik olaylarda da demirin etkili olduğuna inanılmıştır. Demirin istenmeyen gök olaylarını sonlandıracağı inancı Anadolu’nun değişik yerlerinde farklı uygulamalarla kendini göstermektedir. Malatya’da aşırı yağın dolunun kesilmesi için yere sacayağı atılır. Bursa’da yağmur çok yağar, dinmezse ocaktaki demir ya da sacayağı bir yere ters olarak atılır. Böylece yağmurun dineceğine inanılır. Güney Türkmenlerinde yağmurun fazla yağması esnasında sokağa bir demir parçası atılır böylece yağmurun dineceği öngörülür (Çerikan 2018: 532,534-535). Aynı zamanda demir korku ve saygı çağrıştırır. Doğaüstü yaratıkların neden olduğu zararlı büyülerden kurtarma gücü barındırır. Yeni doğan çocukların beşiklerinin baş tarafına Kur’an ı Kerim ve yanında demir bir nesne bulundurulur. Bu bakımdan demirden yapılmış aletler elden ele verilmemeli ancak yere konduktan sonra ele alınmalıdır. Bu kurala uymayan ve bu tür aletlerin birini elden alan kişi aletin üzerine tükürür gibi yaparak ritüel bir davranış yerine getirmek zorundadır (Boratav 2020: 54). Anadolu’nun çoğu yerinde ölen kişi hemen defnedilmeyecekse özellikle akşamdan sabaha bekletilecekse ölünün üzerine bir bıçak bırakır. Bu genelde ölüyü kötü ruhlardan korumak ve cenazenin şişmesini engellemek için bir uygulamadır. Demir, Türklerde kişi ve yer adı olarak da yaygın bir kullanıma sahiptir. Manisa’da Demirci ilçesi bulunması, pek çok mahalle ve sokağa demir ve demirci isminin verilmesi, yaygın olarak soyadlarında demir, demirci gibi kullanımlar, demirin Türkler arasında önemine delalet etmektedir.

Atasözü- Deyim ve Yer Adlarında Demir

Sosyal hayatta kullanılan pek çok atasözü ve deyimde demir yaygın olarak yer almaktadır. Kültürümüze yansıyan bazı atasözü ve deyimler: Nemin demiri paslattığı gibi insanı da stresin yıpratıldığını anlatmak için “demiri pas yer, insanı elem”, işlerin zamanında yapılmasını anlatmak için “demir kızgın iken dövülür”, çalışkanlığı anlatmak için “işleyen demir pas tutmaz”, birlik olunca zor işlerin başarılabileceğini anlatmak için “birlikte demir yumuşar” gibi birçok atasözünde demir kullanılmıştır.

Demir, deyimlerde de yaygın olarak kullanılır. Bir yerden ayrılmak anlamında kullanılan “demir almak”, imkânsız bir durumu anlatmak için “yer demir gök bakır”, bir yerde sürekli kalınacaksa “demir

vurmak”, imkânsız anlatmak için “demir leblebi” deyimleri mevcuttur. Hayatın her alanına giren demir, Türklerin tarih sayfasına adını unutulmayacak şekilde yazmıştır.

Sonuç

Sonuç olarak demir, tüm dünyada hayatın her alanında yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Kullanım alanının geniş olması demirin vazgeçilmez bir unsur olmasına neden olmuştur. Türk kültüründe ilk eşyaların meteor kaynaklı demirden olması onun diğer madenlerden ayrı tutulmasını sağladığı gibi gökten gelmesinden dolayı kutsal kabul edilmesini yol açmıştır. Türkler gökten gelen bu unsuru Tanrıları'nın kendilerine birer lütfu olarak düşünmüşlerdir. Nitekim kutsal kitaplar bu durumu doğrulamaktadır. Demirin kutsal sayılması sadece demiri değil ondan yapılan araç gereçlerle onu işleyen demircileri de Türk kültüründe kutsal bir yere taşımıştır. Öyle ki, demirden yapılan çingirak, zincir, kap-kacak ve deri kemerler üzerindeki küçük metal parçaların çıkardığı sesler kötü ruhlarla mücadelede oldukça önemli kabul edilmiştir. Yine bu kutsal unsurdan yapılan silahlar, Türklerin rakiplerine karşı üstünlük sağlamasında önemli faktörlerden olmuştur. Demiri işleyen demirciler de diğer meslek gruplarından üstün tutularak toplum içerisinde sözü dinlenen kutsal kahramanlar ve bilge kişiler arasında yer almışlardır. Demir, bugün de sembolik anlamlarını korumaktadır.

Kaynakça

- Boratav, P.N. (2020). Tür mitolojisi oğuzların-anadolu, azerbaycan ve türkmenistan türklerinin mitolojisi. Bilgesu Yayınları.
- Çerikan-U.F. (2014). Türk kültüründe demir. Pamukkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü (Doktora tezi).
- Çobanoğlu, Ö. (2019). Türk edebiyatının mitolojik kaynakları. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Diyanet İşleri Başkanlığı. (2024, Aralık 24).<https://kuran.diyaret.gov.tr/tefsir/Had%C3%AEd-suresi/5097/22-25-ayet-tefsiri>
- Eliade, M. (1999). Şamanizm.İmge Yayınevi.
- Eliade, M. (2024). Mitlerin özellikleri. Alfa Yayınları.
- İnan, A. (2018). Makaleler ve incelemeler 2.Cilt. Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Yağcı, M. (2015). Türk kültüründe demir ve demircilik (VI ve XII. Yüzyıllar).Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek lisans tezi).
- Yalman, A.R.(1977). Cenupta türkmen oymakları II.cilt. Kültür Bakanlığı Yayınları.

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أطلاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليين أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

